

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 538.9

DOI 10.5281/zenodo.15255886

Научная статья

ПЬЕЗОСПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИМЕСНЫХ ЦЕНТРОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ЛОКАЛЬНЫМИ ТРИГОНАЛЬНЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

PIEZOSPECTROSCOPIC PROPERTIES OF IMPURITY CENTERS INTERACTING WITH LOCAL TRIGONAL DISTORTIONS IN SEMICONDUCTORS

ОСИПОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ,

*профессор, доктор физико-математических наук,
Военный университет радиоэлектроники.*

ОСИПОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Череповецкий государственный университет.*

ГУРЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

Череповецкий государственный университет.

OSIPOV EVGENY BORISOVICH,

*Professor, doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Military University of Radio Electronics.*

OSIPOVA NADEZHDA ALEXANDROVNA,

*Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,
Cherepovets State University.*

GURYANOV EVGENY SERGEEVICH,

Cherepovets State University.

Рассматривается проблема описания и прогнозирования свойств двух-дырочных примесных центров в полупроводниках со сложным электронным строением. В модели вводом феноменологических параметров учитывается влияние тригонального искажения примесного комплекса, содержащего две связанные дырки на валентных связях и в d – состоянии, расщепленном кристаллическим полем. Основными состояниями приняты - Γ_8 – состояние для валентной дырки и F – состояние для d -дырки. Из соображений симметрии определены угловые зависимости волновых функций, расщепление уровней вследствие тригонального эффекта Яна-Теллера. Исследована зависимость поляризации люминесценции, обусловленной переходами зона проводимости – валентная дырка центра, в условиях одноосной тригональной деформации.

The problem of describing and predicting the properties of two-hole impurity centers in semiconductors with complex electronic structures is considered. By introducing phenomenological parameters, the model takes into account the effect of trigonal distortion of an impurity complex containing two connected holes on valence bonds and in the d -state split by a crystal field. The main states are assumed to be the G_8 -state for the valence hole and the F -state for the d -hole. For reasons of symmetry, the angular dependences of the wave functions and the splitting of the levels due to the trigonal Jahn-Teller effect are determined. The dependence of the polarization of luminescence caused by transitions of the conduction band and the valence hole of the center under conditions of uniaxial trigonal deformation is investigated.

Ключевые слова: полупроводники, примесные центры, эффект Яна-Теллера, кристаллическое поле, тригональная деформация, поляризованная люминесценция.

Key words: semiconductors, impurity centers, Jahn-Teller effect, crystal field, trigonal deformation, polarized luminescence.

Физические свойства полупроводников определяются наличием в них примесных центров. Простые примеси, связывающие один электрон или дырку с небольшой энергией связи, изучены достаточно подробно и хорошо описываются методом эффективной массы. Ян-теллеровские центры, связывающие две дырки на валентных связях, были подробно исследованы в [2, с. 1299]. Примеси с дыркой в d -оболочке придают важные специфические пьезоспектроскопические свойства полупроводникам, однако, электронное строение и оптические свойства таких центров исследованы к настоящему времени недостаточно детально. В [1, с. 54] приводятся симметричные свойства основных состояний ионов элементов группы железа. В [3, с. 82] были изучены центры, связывающие дырку на валентных связях и дырку в d -оболочке, в условиях тетрагональных искажений примесного комплекса. Проблема описания глубоких примесей, связывающих два носителя состоит в трудности определения потенциала взаимодействия и построения волновых функций. В работе феноменологически решается задача нахождения угловых зависимостей волновых функций, что и определяет анизотропию оптических свойств. $3d$ -состояния имеют значительно меньший радиус локализации, чем радиус валентных связанных дырочных состояний. Это обуславливает их сильную связь с локальными колебаниями ближайшего окружения и более слабую связь с внешней деформацией. В свою очередь валентная дырка, связанная на центре, более интенсивно взаимодействует с внешней деформацией, нежели с квазилокальными искажениями. Поскольку частицы связаны на одном центре, между ними возникает «деформационное» взаимодействие. В состоянии термодинамического равновесия примесный комплекс «выбирает» состояние, характеризующееся минимумом адиабатического потенциала. Дырка d -оболочки вследствие взаимодействия с неполносимметричными локальными колебаниями понижает энергию в искаженном состоянии (эффект Яна-Теллера) - создает локальное искажение вблизи центра, а это искажение в свою очередь расщепляет вырожденный уровень дырки Γ_8 , то есть выстраивает валентную дырку, что может обнаруживаться в пьезоспектроскопических экспериментах. В кристаллическом поле d -уровень частицы расщеплен на двукратно и трехкратно вырожденные уровни. Это расщепление считается большим по сравнению со спин-орбитальным. В случае примесных ионов группы железа Ti^{3+} , Cr^{2+} , Mn^{3+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} [1, с. 65] основным является двукратно-вырожденный уровень (D -терм). D -терм расщепляется тетрагональными искажениями ближайшего окружения и не расщепляется тригональными. Это приводит к ориентации ян-теллеровских искажений и валентной дырки в направлениях осей $\langle 100 \rangle$ кристалла, при которой достигается минимум адиабатического потенциала. Возникает поляризация люминесценции при небольшом давлении вдоль этих осей и отсутствие поляризации вплоть до довольно больших деформаций вдоль осей $\langle 111 \rangle$. Если основным при кристаллическом расщеплении d -уровня является трехкратно вы-

рожденный уровень (F-терм) – ионы V^{3+} , V^{2+} , Cr^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , то он может быть расщеплен и тетрагональным и тригональным искажением локального окружения. Если понижение энергии, обусловленное тетрагональными искажениями, сильно превышает понижение вследствие тригональных искажений, то ситуация близка к первому случаю. Если тригональные искажения по величине расщепления уровня преобладают, то происходит выстраивание комплекса вдоль направлений $\langle 111 \rangle$ и возникает нечувствительность к деформациям вдоль направлений типа $\langle 100 \rangle$. Наконец, если взаимодействия с локальными искажениями имеют примерно одинаковую величину, то при внешней деформации поляризация люминесценции нарастает быстро с давлением и вдоль направлений $\langle 111 \rangle$ и вдоль $\langle 100 \rangle$.

Ионы Mn^{2+} , Fe^{3+} имеют в качестве основного S-терм, который не расщепляется несимметричными искажениями, что приводит к нечувствительности электронного уровня к внешним и локальным деформациям.

Рассмотрим более подробно вопрос об установлении поляризации фотолюминесценции с ростом давления на кристалл вдоль оси $[111]$ в случае преимущественного взаимодействия с тригональными локальными искажениями примесного комплекса. Волновые функции валентной дырки в Γ_8 исходном состоянии:

$$\psi_1 = -\frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} X + iY \\ 0 \end{pmatrix} \quad \psi_2 = \frac{i}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} X - iY \\ 2Z \end{pmatrix} \quad \psi_3 = \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ X - iY \end{pmatrix} \quad \psi_4 = -\frac{i}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2Z \\ X + iY \end{pmatrix}$$

Взаимодействие ее с искажениями тригонального типа, описываемыми локальными координатами Q_4 , Q_5 , Q_6 и компонентами тензора внешней деформации ε_{xy} , ε_{xz} , ε_{yz} определяется матрицей гамильтониана:

$$H_1 = \begin{bmatrix} 0 & q_5 + iq_6 & iq_4 & 0 \\ q_5 - iq_6 & 0 & 0 & iq_4 \\ -iq_4 & 0 & 0 & -(q_5 + iq_6) \\ 0 & -iq_4 & -(q_5 - iq_6) & 0 \end{bmatrix}$$

$$q_4 = d_1 \varepsilon_{xy} + \frac{3}{2} d'_1 Q_4, \quad q_5 = d_1 \varepsilon_{xz} + \frac{3}{2} d'_1 Q_5, \quad q_6 = d_1 \varepsilon_{yz} + \frac{3}{2} d'_1 Q_6,$$

где d_1 – константа деформационного потенциала, d'_1 – константа взаимодействия с квазилокальными колебаниями тригонального типа.

Трехкратно вырожденное состояние дырки в d-оболочке с учетом спина становится шестикратно вырожденным. Спин-орбитальное взаимодействие расщепляет уровень на четырехкратно- и двукратно- вырожденный подуровни. Основным будем считать четырехкратно вырожденный подуровень. Четыре волновые функции этого уровня можно записать в виде:

$$\psi_1 = -\frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} YZ + iXZ \\ 0 \end{pmatrix} \quad \psi_2 = \frac{i}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} YZ - iXZ \\ 2XY \end{pmatrix} \quad \psi_3 = \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ YZ - iXZ \end{pmatrix} \quad \psi_4 = -\frac{i}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2XY \\ YZ + iXZ \end{pmatrix}$$

Взаимодействие дырки d-оболочки с искажениями тригонального типа, описываемыми локальными координатами Q_4 , Q_5 , Q_6 и компонентами тензора внешней деформации ε_{xy} , ε_{xz}

, ε_{yz} описывается матрицей, аналогичный валентной дырке, но с константами d_2 и d'_2 , соответственно. Энергетический спектр расщепленных уровней двух дырок при действии тригональной внешней и локальной деформации определяется выражением:

$$E = \pm \sqrt{(q_4)^2 + (q_5)^2 + (q_6)^2}$$

Нижний уровень двухчастичного состояния остается вырожденным по спину и определяется минусом в выписанной формуле. Рассмотрим сначала случай отсутствия внешней деформации. Адиабатический потенциал

$$W = \frac{k}{2}(Q_4^2 + Q_5^2 + Q_6^2) - \sqrt{\frac{9}{4}d_1'^2(Q_4^2 + Q_5^2 + Q_6^2)} - \sqrt{\frac{9}{4}d_2'^2(Q_4^2 + Q_5^2 + Q_6^2)}$$

имеет минимум при $Q_4^2 + Q_5^2 + Q_6^2 \neq 0$ (эффект Яна-Теллера). С учетом высших по Q_4, Q_5, Q_6 членов разложения энергии дырок получаем минимумы адиабатического потенциала в направлениях: $[111], [1-1-1], [-11-1], [-1-11]$ при одинаковых по модулю значениях $|Q_4| = |Q_5| = |Q_6| = Q_0$. Энергии этих минимумов одинаковы и определяются выражением:

$$W_0 = \frac{kQ_0^2}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}(d_1' + d_2')Q_0$$

Волновые функции валентной дырки центров, искаженных в направлениях $[111]$ минимумов АП имеют вид:

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} X(-i-1) + Y(1-i) - 2iZ \\ X(i-1) + Y(-1+i) \end{pmatrix}, \quad \psi_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} X(3i-1) + Y(-3+i) + 2Z(-1+i) \\ X(-i+1) + Y(1+i) - 2Z \end{pmatrix}$$

Для центров, искаженных вдоль $[1-1-1]$:

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} X(i+1) + Y(-1+i) - 2iZ \\ X(i-1) + Y(-1+i) \end{pmatrix}, \quad \psi_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} X(3i-1) + Y(-3+i) + 2Z(1-i) \\ X(i-1) + Y(-1-i) - 2Z \end{pmatrix}$$

Вдоль $[-11-1]$:

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} X(-i+1) + Y(1+i) - 2iZ \\ X(i+1) + Y(-1-i) \end{pmatrix}, \quad \psi_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} X(3i+1) + Y(-3-i) + 2Z(1+i) \\ X(-i-1) + Y(1-i) + 2Z \end{pmatrix}$$

Вдоль $[-1-11]$:

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} X(i-1) + Y(-1-i) - 2iZ \\ X(i+1) + Y(-1-i) \end{pmatrix}, \quad \psi_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} X(3i+1) + Y(-3-i) + 2Z(-1-i) \\ X(i+1) + Y(-1+i) + 2Z \end{pmatrix}$$

Будем считать расщепление, обусловленное внешней одноосной деформацией вдоль оси [111], малым по сравнению с ян-теллеровским. В этом случае для минимумов адиабатического потенциала прежде эквивалентных четырех направлений искажений можно получить выражения:

$$W_{111} = \frac{kQ_0^2}{2} - (d'_1 + d'_2)Q_0 - (d_1 + d_2)\varepsilon_{111} \quad W_{2,3,4} = \frac{kQ_0^2}{2} - (d'_1 + d'_2)Q_0 + \frac{(d_1 + d_2)}{3}\varepsilon_{111}$$

Считая распределение центров по уровням минимумов адиабатического потенциала бoльцмановским, можно получить поляризационное отношение в виде выражения:

$$r = \frac{I_z}{I_x} = \frac{4 + 4 \exp(-(W_{1-1-1} - W_{111})/kT)}{1 + 7 \exp(-(W_{1-1-1} - W_{111})/kT)} = \frac{4 + 4 \exp(-4D\varepsilon_{111}/3kT)}{1 + 7 \exp(-4B\varepsilon_{111}/3kT)},$$

где $D = d_1 + d_2$, а относительная деформация вдоль тригональной оси ε_{111} в кубических кристаллах определяется внешним давлением $P \parallel [111]$ и упругим модулем C_{44} : $\varepsilon_{111} = \frac{P}{C_{44}}$.

При нулевом давлении поляризация равна единице, с ростом давления быстро увеличивается и приближается к 4. Из экспериментальной зависимости поляризации от величины давления вдоль оси [111] определяется константа деформационного потенциала D .

Таким образом, используя пьезоспектроскопические измерения, можно определить симметрию основного состояния и константы деформационного потенциала носителей на центре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альтшулер С.А., Козырев Б.М. Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп. М.: Наука, 1972, 672 с.
2. Гуткин А.А., Аверкиев Н.С. Анизотропные ян-теллеровские акцепторы, создаваемые в GaAs элементами первой группы с заполненной d-оболочкой // Физика и техника полупроводников. 2017. Т. 51. Вып. 10. С. 1299-1324.
3. Осипов Е.Б., Осипова Н.А. Поляризация люминесценции, обусловленная центрами с незаполненной d-оболочкой в полупроводниках. Тенденции развития науки и образования // 2024. № 110. Ч. 18. С. 82-85.

Поступила в редакцию: 14.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Осипов Е.Б., Осипова Н.А., Гурьянов Е.С., 2025.